

Интеллектуал мулк ҳуқуқига оид низоларда медиацияни қўллаш шартлари

Хасанов Жасур Жўраевич

Сирдарё вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бош юрисконсулти,
профессионал -медиатор, патент вакили

Бугунги кунда қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизими изчил либераллашиб бормоқда. Жамият ривожланган сари фуқароларнинг ўзаро ҳуқуқий муносабатлари билан бир қаторда мулкчилик шаклидан қатъи назар, хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш, шунингдек, низоларни ҳал қилиш усуллари ҳам такомиллашиб бораверади.

Шу маънода, ривожланган мамлакатлар тажрибасида узоқ йиллардан буён қўлланиб келинаётган низоларни ҳал этишнинг муқобил усуллари иқтисодий ва бошқа низоларни кам чиқим ва қисқа вақт ичида ўзаро мурасага келиш йўли билан ҳал этиш алоҳида аҳамиятга эга.

Қонунчиликнинг судларни низосиз ишларни ҳал қилишдан озод қилиш ҳамда унча мураккаб ва катта бўлмаган низолар бўйича одил судловнинг соддалаштирилган шаклларида фойдаланиш қисмини такомиллаштириш заруриятидан ташқари, ушбу вазиятдан чиқишда ниозоларни ҳал қилишнинг муқобил (альтернатив) усуллари кенг қўллаш ҳисобланади.

Жаҳонда медиация тартиб-таомилини қўлаш орқали низоларни қисқа муддатларда, камроқ ҳаражат қилиш ва тарафлар ўртасидаги муносабатларнинг таранглашувини олдини олиш, уларнинг иккиси учун ҳам

Энг мақбул бўлган келишувга эришиш ҳамда унинг ижросини ихтиёрий равишда ижро этиш, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш ваколатига эга бўлган профессионал ва нопрфессионал медиаторларни тайёрлаш, уларни малакасини ошириш масаласини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашга эътибор қаратилмоқда. Бу борада ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида, масалан Англияда 1993 йилда ташкил этилган “Низоларни муқобил ҳал этиш маркази” (Centrefor Effective Dispute Resolution, CEDR), 2012 йил 21 июлда Германия одил судлов тизимида оид қонунларга медиация институтини қўллашнинг қонун билан белгиланганлиги, шунингдек 2004 йил 2 июнда Брюсселда қабул қилинган Европа кодексига ЕИ давлатлари ҳудудида низоларни ҳал қилишда медиация институтидан фойдаланишни тавсия этилганлиги, бунинг натижасида 2008 йил 21 май куни Европа парламенти томонидан 2008/52-сонли “Фуқаролик ва тижорий муносабатларда медиация институтини қўллашнинг алоҳида жиҳатлари”¹ номли директив ҳужжатнинг қабул қилиниши натижасида медиация институтини ривожлантириш ва самарадорлигини оширишга оид тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикамизда жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, низоларни ҳал қилишнинг муқобил имкониятларини кенгайтириш, судларда иш ҳажмини мақбуллаштиришда медиация институти, ҳакамлик судлари ва халқаро арбитражларнинг ролини тубдан ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Низоларни муқобил ҳал этишнинг механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги

¹Directive 2008/52/ec of the european parliament and of the council dated may 21, 2008 regarding some aspects of mediation in civil and commercial matters. <https://www.europarl.europa.eu>

2020 йил 17 июндаги ПҚ-4754-сон қарори қабул қилинди. Шунингдек 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларида кенг фойдаланиш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш доирасини янада кенгайтириш, суд ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишнинг муқобил, шу жумладан суддан ташқари усулларида фойдаланиш кўламини кенгайтиришга оид мақсадлар белгиланган.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, йил сайин фуқаролик судлари томонидан кўриб тамомланган ишлар сони ортиб бормоқда, жумладан, 2019 йилда 276 937 тани, 2020 йилда 291 132 тани ташкил этган бўлса, фуқаролик ишлар бўйича судлар томонидан 2021 йилнинг 9 ойи давомида биринчи инстанцияда кўрилган ишлар жами 362 611 тани ташкил этган.² Жисмоний ва юридик шахслар ўртасидаги низоларни судга қадар ҳал этиш ёхуд низоларни ҳал қилишнинг муқобил шакллари кенгайтириш, фуқаролик процессига медиация тартиб-тамомилини янада кенгроқ тадбиқ этиш судларнинг фуқаролик-ҳуқуқий низоларни ҳал этишдаги иш юкламаларини бирмунча камайтириш зарурати ҳамда фуқаролик суд ишларини юритишда медиация тартиб-таомилини янада такомиллаштиришга бўлган эҳтиёж мазкур соҳани чуқур ва комплекс тадқиқ этиш заруратини юзага келтирмоқда.

Низоларни ҳал қилишда медиациядан фойдаланиш Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Медиациянинг ижобий роли шундаки, у тинчлик ва зўравонликсиз маданиятни энг юқори қадрият деб тан олади. Медиациянинг мақсади - жамоатчилик онгини “қайта ишга тушириш”, қарама-қарши муносабатдан жамиятнинг барча аъзоларининг ўзаро боғлиқлигини англаш ва тушунишдан

² https://stat.sud.uz/file/2021/fib/fib_2021_9.pdf.

иборатдир.

Мамлакатимиз қонунчилигида медиация тушунчасига ҳуқуқий таъриф берилган бўлиб, хусусан “Медиация тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасида медиация - келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули деб тарифланган.

Медиация институти - низолашувчи тарафларнинг низоларини мустақил, ўзаро фойдали ҳал этиш имкониятини топишга кўмаклашишдан иборат бўлиб, “Медиация тўғрисида”ги қонуннинг 5-моддасига мувофиқ унинг асосий тамойилларига қуйидагилар киради: махфийлик; ихтиёрийлик; тарафларнинг ҳамкорлиги ва тенг ҳуқуқлилиги; медиаторнинг мустақиллиги ва холислиги.

Низоларни давлат судларида ҳал этиш билан таққослаганда медиациянинг қуйидаги афзалликлари мавжуд.

Биринчидан, ҳуқуқларни давлат судларида ҳимоя қилишнинг суд шаклидан медиация жараёнининг асосий фарқи медиаторнинг низонинг моҳиятига нисбатан ўз-ўзидан ҳеч қандай қарор қабул қилмаслиги ҳисобланади. Медиация доирасидаги барча қарорлар фақат тарафларнинг ўзаро розилиги асосида қабул қилинади. Судда низолар судьялар томонидан тарафлар учун мажбурий бўлган ва мажбурий тартибда ижро қилиниши мумкин бўлган қарорлар чиқариш йўли билан тугатилади”.

Иккинчидан, судларда ишларнинг кўплиги ва ишларни кўриб чиқиш ойлаб чўзилганлиги туфайли медиация орқали низоларни ҳал этиш вақтнинг тежалишига олиб келади, кўпинча бир иш бўйича низолар иккинчи ва учинчи инстанцияда давом этади, ютқазган тараф суд ҳужжатлари устидан шикоят қилади. Юридик ёрдам олишга сарфланадиган харажатлар суд жараёнининг

давом этиш муддати билан узвий боғлиқ бўлганлиги туфайли низоларни тезкорлик билан ҳал қилиниши медиациянинг тежамкорлигини билдиради.

Учинчидан, медиация ўзгарувчан жараён ҳисобланиб, тарафлар низони кўриб чиқиш жараёнини ўз хоҳишига кўра тартибга солишлари мумкин, уларга муаммони муҳокама этиш учун эркин шароит яратилади. Шу билан бирга медиаторнинг ўзи ҳам тарафларга низони ҳал қилиш йўлини топишга ёрдам беради.

Тўртинчидан, суд ишининг оммавийлиги, ошкоралиги ва очиклигидан фарқли равишда медиация жараёнига махфийлик хосдир. Тарафлардан олинган барча маълумотлар, «девордан ташқарига чиқмайди» ва медиаторнинг фаолияти тугагандан сўнг унинг барча ёзувлари йўқ қилиниши лозим.

Бешинчидан, суд қарорлари ҳар доим ҳам тарафлар истаган оқибатга олиб келмайди (камида бир тараф ишнинг натижасидан норозилигича қолади) ва бу ҳолат келажакда суд қарорларини нафақат ихтиёрий бажаришдан бош тортилишига, балки бажаришга мажбурий тўсқинлик қилинишига олиб келади. Медиация давомида барча қарорлар тарафларнинг икки томонлама келишувига кўра қабул қилинади ва иккала тараф ўзлари томонидан биргаликда қабул қилинган қарорларини ихтиёрий равишда бажариш мажбуриятини оладилар.

Олтинчидан, медиациянинг рад этиб бўлмайдиган устунликлари ичида тарафлар ўртасидаги яхши, дўстона муносабатларни сақлаб қолиш ҳисобланади. Медиация айниқса, мулкни тақсимлаш, эр-хотинлар, оналар ва фарзандлар ўртасидаги келишмовчиликларни бартараф этиш, меҳнат низоларини ҳал этиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда

самарали ҳисобланади³.

Доцент С.А.Марипова медиация ўзгарувчан жараён ҳисобланиб, тарафлар низони кўриб чиқиш жараёнини ўз хоҳишига кўра тартибга солишлари мумкин, уларга муаммони муҳокама этиш учун эркин шароит яратилади. Шу билан бирга медиаторнинг ўзи ҳам тарафларга низони ҳал қилиш йўлини топишга ёрдам беришини таъкидлаб ўтади.⁴

Умуман низоларни муқобил ҳал қилиш дунёси (ADR) ва хусусан, медиация тобора жадаллик билан ўсиб бормоқда. 1970-йилларда ташкил этилганидан бери у дунёни ўз ўрнига эга бўлиб, ҳуқуқнинг кўплаб соҳаларида анъанавий суд жараёнларига қаттиқ рақобатни таклиф қилмоқда. Интеллектуал мулк ҳуқуқлари ҳам сўнгги бир неча ўн йилликлар давомида иқтисодийнинг алоҳида тармоғига айланди, бу борада бир неча халқаро ташкилотлар ташкил этилиб уларнинг йўналиши белгиланди, бунга 160 дан ортиқ имзо чеккан 1995 йилдаги TRIPS келишувини келтириб ўтишимиз мумкин. Жаҳон Савдо Ташкилоти томонидан бошқариладиган TRIPS битимининг асосий мақсадларидан бири бутун дунё бўйлаб турли давлатларда интеллектуал мулк ҳуқуқларини етарли даражада ва самарали ҳимоя қилишни рағбатлантириш ва ривожлантириш этиб белгиланди.

Шубҳасиз, медиация беқиёс фойдали хусусиятларга эга бўлиб, уни низоларни ҳал қилишнинг маъқул механизмига айлантиради, айниқса, ҳар икки томон ўртасида ўзига хос муносабатлар мавжуд бўлса, бу кўпинча интеллектуал мулк ҳуқуқларидан келиб чиқадиган масалаларда учрайди. Айтиш жоизки, медиациядан самарали ва кенгроқ фойдаланиш

³ Марипова С.А. Фуқаролик процессида медиатив келишув ва келишув битимининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари // Юрист Ахборотномаси. 2022. -№1. Б. 40-46

⁴ С.А.Марипова. Фуқаролик процессида медиацияни қўллаш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил 12.00.04 – Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Иқтисодий процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати. Тшкент 2022 й.

учун ҳали кўп ишлар қилиниши лозим.

Анъанавий суд жараёни билан солиштирганда, медиация ҳали ҳам бошланғич босқичида ва бутун дунё бўйлаб низоларни ҳал қилишнинг асосий усули сифатида келажакда суд жараёнини соддалаштириш имкониятига эга. Медиация нафақат суд жараёнидаги баъзи асосий камчиликларни четлаб ўта олди, балки, ўзига хос хусусият ва шахсни ривожлантиришга муваффақ бўлди, агар тўғри қўлланилса, ажойиб натижалар бериши мумкинлигига ишонтира олди.

WIPO одамларни интеллектуал мулк ҳуқуқлари ва уларни амалга ошириш воситалари ҳақида маълумот беришда ҳал қилувчи рол ўйнашда давом этмоқда. WIPO ўзининг Арбитраж ва воситачилик маркази орқали интеллектуал мулк ҳуқуқига оид низоларни ҳал қилиш учун (ADR) нинг турли шаклларида фойдаланиш имконини бериши ва низоларни ҳалқаро майдонда медиация орқали ҳал этишга мос келади, чунки у биринчи навбатда томонларнинг манфаатларидан келиб чиқади ва тажрибали воситачи томонидан ёрдам беради ва шунинг учун қонуннинг техник жиҳатларидан қочади. Бундан ташқари, трансмиллий даражадаги интеллектуал мулк ҳуқуқларини тартибга солувчи қонунлар миллий жиҳатдан фарқ қилганлиги сабабли, икки ёки ундан ортиқ турли мамлакат фуқаролари ўртасидаги низоларни тарафлар келишуви асосида муайян мамлакат қонунлари ва ҳуқуқий тизими асосида ёки ҳа икки мамлакатнинг тарафларга мақбул бўлган механизмлари оқали ҳал қилиш имконини берди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагича хулосага келиш мумкин:

Биринчидан, интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизимини кучайтириш нафақат интеллектуал мулк ҳуқуқларини тан олиш балки, муаллифлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг

ишланмаларидан ноқонуний фойдаланишдан ҳимоя қилади ва уларга ўз ихтироларидан моддий манфаат олишга имкон беради;

Иккинчидан, интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишда илғор хорижий давлатлар тажрибасини қўллаш орқали келгусида мамлакатимизда мазкур соҳа механизмларини такомиллаштириш, мавжуд ташкилий-ҳуқуқий муаммоларни бартараф этилишида қуйидаги чора – тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

-ТРИПС Келишуви ва унда иштирок этиш масалаларини ўрганиш ва келгусида интеллектуал мулк ҳуқуқи бузилган товарларни чегарада ушлаб қолиш имконини берувчи онлайн платформа ва унинг қонунчилик механизмларини такомиллаштириш шу жумладан, “*ex officio*” тамойилидан фойдаланиш имконини берувчи қонунчилик базасини яратиш;

-ТРИПС келишувида белгиланган интеллектуал мулк масалалари учун ихтисослашган судлар ёки судьялар корпусини шакллантириш мақсадга мувофиқ.

Учинчидан, ФКнинг 1037-моддасидаги “Интеллектуал фаолият натижаларини яратиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги шартномани “Илмий-амалий-тадқиқот ишлари шартномаси” деб номлаш ва ушбу модда мазмунини қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқдир:

- илмий-амалий-тадқиқот ишлари шартномасига мувофиқ, бир тараф ижрочи (ёки муаллиф) иккинчи тараф буюртмачининг топшириғига кўра, фан ва ишлаб чиқариш соҳасидаги илмий-амалий-тадқиқот ишлари натижаларини яратиш ва улардан фойдаланишга нисбатан мутлақ ҳуқуқларни буюртмачига бериш мажбуриятини олади.